

HISTORICAL SCIENCES

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ

Урозбаева Г.А.

к.и.н., доцент,

*Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы,
директор ЧУ Центр медиации и права «Парасат»*

Шкапьяк О.Н.

PhD, доцент,

Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы,

Мулажанова С.М.

студентка 4 курса, ОП «Международные отношения»,

Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы

HISTORICAL EXPERIENCE OF USING INTERNATIONAL MEDIATION IN SETTLEMENT OF INTERNATIONAL CONFLICTS

Urozbaeva G.,

cand. sc. (history), associate professor,

Kazakh-German University in Almaty,

Director of the Private Institution Mediation and Law Center «Parasat»

Shkapyak O.,

PhD, associate professor,

Kazakh-German University in Almaty,

Mulazhanova S.

4th year student, EP «International Relations»,

Kazakh-German University in Almaty

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются значимые примеры применения института международного посредничества при урегулировании международных конфликтов с периода 1950 гг. до настоящего времени.

Авторами предпринята попытка представить историческую ретроспективу наиболее удачных примеров применения посреднических механизмов. В статье также раскрыты основные технологии посредничества, дан анализ международных стандартов на примере документов ООН, ОБСЕ, проанализирована деятельность политических и государственных деятелей в сфере посредничества. Отдельно авторы раскрывают инициативы Казахстана по оказанию посреднических услуг при урегулировании современных международных конфликтов. Авторами приводятся успешные примеры применения инструментов международного посредничества при решении насущных вопросов между странами, находящимися в состоянии вооруженного конфликта.

ABSTRACT

The article examines significant examples of the application of the institute of international intermediacy in the settlement of international conflicts from the 1950s to the present day.

The authors attempted to present a historical retrospective of the most successful examples of the use of mediation mechanisms. The article also reveals the main mediation technologies, provides an analysis of international standards using the example of UN and OSCE documents, and analyzes the activities of political and government figures in the field of mediation. Separately, the authors reveal Kazakhstan's initiatives to provide mediation services in the settlement of modern international conflicts. The authors provide successful examples of the use of international mediation tools in resolving pressing issues between countries in a state of armed conflict.

Ключевые слова: посредничество, медиация, международные конфликты, технологии посреднических услуг, посредник.

Keywords: mediation, intermediacy, international conflicts, mediation services technologies, mediator.

В данной статье авторы ставят цель проанализировать основные термины, относимые к понятию «посредничество», провести историческую ретроспективу зарождения института посредничества, дать анализ основных международных документов

по применению механизмов посредничества и привести современные примеры оказания посреднических услуг.

В процессе написания данной статьи авторы применили следующие методы исследования: общенаучные методы и качественные методы анализа

научного материала, также были использованы методы группировки, систематизации, сравнительного анализа и исторического уточнения данных, связанных с темой исследования, методы теоретического анализа источников и исследований, методы наблюдения и сравнения существующих инструментов посредничества, историческая ретроспектива, анализ законодательной базы по теме исследования.

Актуальность данной статьи заключается в том, что в последние годы в связи с ростом международных конфликтов, возрастает роль института международного посредничества, так как можно наблюдать примеры успешных кейсов по посредничеству таких стран как ОАЭ, Катар, Турция при решении насущных вопросов между странами, находящимися в состоянии вооруженного конфликта. Казахстан несколько раз выступал с инициативами, как в роли посредника, так и по вопросу предоставления площадок для проведения переговоров для сторон вооруженного конфликта. *Проблема исследования* механизмов посредничества при урегулировании международных конфликтов состоит в изучении последних успешных примеров и освещении роли отдельных стран в решении важных вопросов, по обмену заложниками и военнопленными, применением различных технологий посредничества и анализе основных международных стандартов в сфере посредничества.

К последним исследованиям по данной проблеме, можно отнести работы коллектива авторов аналитического доклада «Технологии международного посредничества: аналитический доклад», в котором приведена подробная классификация технологий посреднической деятельности при урегулировании международных конфликтов [12]; статьи международных экспертов Claudia Maffettone [13]; Sultan Barakat [14], раскрывающие механизмы посредничества, применяемые различными странами.

В данных работах приведены различные технологии посредничества, освещены деятельность таких стран, как Катар и ОАЭ, однако нет общей систематизации и исторической ретроспективы развития института посредничества, анализ основных международных документов по применению различных технологий посредничества, также не приведены примеры посредничества, таких стран, как Казахстан.

Цель данной статьи – проведения исторической ретроспективы зарождения и эволюции международного посредничества, на примере деятельности ООН, международных организации, отдельных стран, а также историческое обобщение основных этапов развития института посредничества.

Рассмотрим основные термины и понятия. Так «международный конфликт» взято из Женевской конвенции 1949 года. «Международный конфликт — это все случаи объявленной войны или любого другого вооруженного конфликта, который может возникнуть между двумя или более сторонами, даже если состояние войны не признается ни одной из них» [1, с. 10].

Термин «посредничество» означает содействие в разрешении конфликта, с участием третьей стороны. По мнению Лебедевой «Посредничество - есть организация процесса взаимодействия конфликтующих сторон, при которой информация о позициях и интересах сторон и переговорные предложения передаются ими друг другу через нейтральную, непосредственно не участвующую в конфликте третью сторону, которая выполняет мотивирующую и организующую роль в примирении и соглашении конфликтующих сторон» [2, с.71]

Существуют множество разных определений посредничества, которые отражают несколько основных его характеристик. Они обычно рассматривают как вмешательство квалифицированных и беспристрастных посредников, которые помогают сторонам достичь взаимоприемлемого соглашения по тем вопросам, которые лежат в основе конфликта между ними. Посредничество можно обнаружить на всех уровнях социального взаимодействия, практически во всех обществах, в настоящем и будущем [3, с. 227-228]. Следует отметить, что в английском языке слова «посредник» и «медиатор» - синонимы. Посредник оказывает услуги по разрешению проблем и конфликтов. Широкая свобода выбора действий и применение методов отличает посредничество от медиации.

История посредничества при предупреждении и урегулировании международных конфликтов был закреплен и регламентирован в двух Гаагских конвенциях «О мирном разрешении международных столкновений», которые были приняты в результате проведения двух мирных конференций в Гааге в 1899 и 1907 гг. Гаагская конвенция 1899 г. учреждает институт международных следственных комиссий, которые могут создаваться сторонами для выяснения спорных вопросов посредством беспристрастного и добросовестного их расследования. В Гаагской конвенции закреплено: «На следственной комиссии лежит обязанность облегчать разрешение споров. Таким образом, институт следственных комиссий призван оказывать помощь и содействие сторонам в разрешении возникшего конфликта». Во втором разделе, «О добрых услугах и посредничестве», в статье 2 отмечается: « В случае серьезного разногласия или спора, Подписавшиеся Державы, прежде чем прибегнуть к оружию, соглашаются обращаться, насколько позволяют обстоятельства, к добрым услугам или посредничеству одной или нескольких дружественных Держав»; статья 3: «Независимо от этого обращения, Подписавшиеся Державы признают целесообразным, чтобы одна или несколько Держав, не имеющих отношения к спору, по собственной инициативе и насколько позволяют обстоятельства предлагали находящимся в споре Государствам свои добрые услуги или посредничество. Право предлагать добрые услуги или посредничество принадлежит не имеющим отношения к спору Державам даже во время военных действий. Использование этого права ни при каких обстоятельствах не может быть воспринято какой-либо Стороной спора как

недружественный акт»; статья 4 «Задача посредника заключается в согласовании противоположных требований и в уменьшении чувства неприязни, которое могло возникнуть между Государствами, находящимися в споре» [4, с. 1–15].

Акты Гаагской конференции 1907 г. стали итогом масштабной кодификации и прогрессивного развития двух отраслей международного права – мирного урегулирования споров и международного гуманитарного права, применимого в период вооруженных конфликтов. При этом особое значение имеет принятие на Второй Гаагской конференции конвенций о правилах ведения морской войны, двух конвенций о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц. Всего Второй Гаагской конференцией было принято 13 конвенций и одна декларация, а также ряд постановлений по вопросам, не вошедшим в конвенции. В Конвенции о мирном решении международных столкновений, в преамбуле отмечается стремление государств-участников «...твердую волей содействовать сохранению всеобщего мира», «...способствовать всеми силами мирному решению международных столкновений», «...расширить область действия права и укрепить чувство международной справедливости...». В ней также подчеркивается необходимость пересмотреть «по некоторым пунктам и восполнить труд Первой конференции мира, посвященный мирному решению международных столкновений» [5, с.23-37]. В дальнейшем институт посредничества получил развитие в Акте о мирном разрешении международных споров 1985 г. В нем закреплялась возможность создания согласительных комиссий. Они отличались от следственного более широкого спектра полномочий. Так, согласительные комиссии не ограничиваются выяснением только фактических обстоятельств, но и имеют возможность предложить варианты мирного урегулирования конфликта.

Такова краткая история возникновения института посредничества и различных его форм, которые не потеряли актуальность и в наши дни. Однако стоит заметить, что при подписании Гаагских мирных конвенций 1899 и 1907 гг. под посредником понималось в первую очередь третье государство, не задействованное в конфликте.

В современных реалиях посредниками в урегулировании международного конфликта чаще всего выступают международные организации или институты. Такой тип посредничества называется институциональный. По мнению экспертов, распространение институционального посредничества после распада биполярной системы субъективно обосновывается тем, что участники конфликта видят в международной организации беспристрастную сторону, не имеющую собственных интересов и представляющую мнение относительно большого количества государств, преследующую лишь цель установления мира в международном пространстве. Объективным обоснованием является то, что международная организация имеет более широкий

инструментарий, а также больше механизмов осуществления посредничества и ресурсов для выполнения посреднической миссии [6, с.7-9].

Ключевым субъектом институционального посредничества выступает ООН, с момента своего создания Организация Объединенных Наций играет исключительно важную роль в посреднических усилиях по урегулированию межгосударственных и внутригосударственных конфликтов на всех их этапах: до их перерастания в вооруженный конфликт, после вспышки насилия и в ходе осуществления мирных соглашений. Добрые услуги и посреднические действия осуществляются Генеральным секретарем и его представителями и посланниками по просьбе сторон, по инициативе Генерального секретаря или в ответ на просьбу Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. Основной справочный документ ООН, так и называется, как «Руководство Организации Объединенных Наций по вопросам эффективной посреднической деятельности». В июле 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции № 65/283 «Об укреплении роли посредничества в мирном урегулировании споров, предотвращении и разрешении конфликтов» попросила разработать методическое руководство по эффективному посредничеству, учитывая, в том числе, прошлый опыт и текущую посредническую практику. В течение 2011 и 2012 гг. ООН вела широкий процесс консультаций по разработке такого руководства. Руководство ООН – это справочный документ, содержащий советы посредникам по разработке и эффективному ведению посреднических процессов. В нем содержится логическая схема посреднической деятельности и определяются восемь основополагающих принципов, которые должны учитываться посредниками и их помощниками. По мнению авторов, данный документ должен содействовать профессиональным и серьезным посредническим усилиям во всем мире [7].

В 1992 году в целях оказания помощи в этой работе был создан Департамент по политическим вопросам. В 2019 году в состав ДПВ вошло Управление по поддержке миростроительства (УПМС) и таким образом был создан Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ). Успешное посредничество в урегулировании конфликтов предполагает наличие надлежащей системы поддержки, с тем чтобы оказывать посланникам кадровую помощь и консультативные услуги, а также обеспечивать, чтобы в ходе переговоров имелись все необходимые логистические и финансовые ресурсы. В течение последних нескольких лет Организация Объединенных Наций, действуя при весомой поддержке ДПВМ, сумела существенно усовершенствовать свои возможности по оказанию такого рода содействия, как в рамках своих собственных посреднических усилий, так и усилий организаций-партнеров. Группа поддержки посредничества (ГПП) в структуре ДПВМ, которая была создана в 2006 году, тесно взаимодействует с региональными отделами Департамента в деле пла-

нирования и поддержки посреднической деятельности на местах. В рамках своей деятельности ГПП оказывает консультативную, финансовую и логистическую поддержку мирным процессам; способствует укреплению посреднического потенциала региональных и субрегиональных организаций, а также служит местом хранения информации, стратегий и руководящих указаний, извлеченных уроков и передового опыта в области посредничества.

Департамент руководит работой созданной в 2008 году Резервной группы экспертов по вопросам посредничества Организации Объединенных Наций — группы экспертов «по первому требованию», которые могут быть направлены для оказания помощи посредникам на местах. Члены этой Группы оказали помощь в проведении многих переговоров и имеют экспертный опыт и знания в вопросах, касающихся разделения властных полномочий, эксплуатации природных ресурсов и конфликтов, разработки конституции, прекращения огня и мероприятий по обеспечению безопасности, а также гендерных вопросов в той степени, в какой они связаны с конфликтными ситуациями. Члены Резервной группы способны выдвигаться по первому требованию, с тем чтобы содействовать работе посредников как Организации Объединенных Наций, так и других организаций на глобальном уровне или осуществлять анализ и предоставлять консультативную помощь в рамках дистанционного обслуживания. При поддержке доноров Департамент также создал фонд быстрого реагирования, с тем чтобы иметь возможность приступить к посредническим действиям в короткие сроки. Перспективное планирование и наличие ресурсов являются одним из ключевых факторов эффективного посредничества на ранних этапах возникновения кризисных ситуаций. ДПВМ оказывает поддержку Консультативному совету высокого уровня по вопросам посредничества, созданному Генеральным секретарем Антониу Гутерришем в сентябре 2017 года. В состав Совета входят 18 человек — действующие и бывшие мировые лидеры, старшие должностные лица и видные эксперты; они поддерживают конкретные посреднические усилия во всем мире, опираясь на свой уникальный опыт, знания и обширные связи. ДПВМ также разработал и обслуживает онлайн-портал по вопросам посредничества под названием «UN Peacemaker» (веб-сайт по вопросам миротворческой деятельности). Этот портал предназначен для специалистов в области миротворчества и содержит обширную базу данных, включающую более 750 мирных соглашений, различные руководства и информацию о посреднических услугах Организации Объединенных Наций [6].

Кроме того, здесь проводятся различные дискуссии в поддержку усилий национальных правительств по достижению мира и развития.

ООН продолжает активизировать свою работу, связанную с цифровыми технологиями и посредничеством, которая развивалась в рамках многочисленных инициатив и сотрудничества, сосредото-

ченных в Женеве, где различные организации сотрудничают в контексте CyberMediation Network. Работа над цифровыми технологиями и посредничеством развивается по двум основным направлениям: операционное направление способствует безопасному использованию цифровых технологий в посредничестве, а стратегическое направление изучает преобразующее воздействие цифровых технологий на современные конфликты и оценивает, как традиционные методы предотвращения и разрешения конфликтов будут адаптироваться к новой конфликтной среде [8].

Наряду с посреднической деятельностью ООН, в мире сейчас есть еще ряд организации, осуществляющие сегодня посредничество. Одной из таких организаций, осуществляющих сегодня посредничество, можно назвать «Группу друзей посредничества» (The Group of Friends of Mediation), сформированную в рамках «Инициативы посредничества во имя мира», запущенной совместно Турцией и Финляндией в 2010 году под эгидой ООН. «Группа друзей посредничества» ставит своей важнейшей целью повышение осведомленности международного сообщества о путях мирного разрешения конфликтов. В настоящее время членство в «Группе друзей посредничества» увеличилось до 61 участника [9].

Международная Академия Мира – (The International Peace Institute (IPI)) - независимая некоммерческая организация, работающая над укреплением инклюзивной многосторонности в интересах более мирного и устойчивого развития планеты. Благодаря своим исследованиям, организации совещаний и стратегическому консультированию IPI предоставляет инновационные рекомендации для системы Организации Объединенных Наций, государств-членов, региональных организаций, гражданского общества и частного сектора. IPI располагает офисами, расположенными напротив центральных учреждений Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, и офисом в Манаме, где работают сотрудники со всего мира из самых разных научных областей.

IPI предоставляет инновационные рекомендации для системы Организации Объединенных Наций, государств-членов, региональных организаций, гражданского общества и частного сектора.

Одна из крупнейших региональных организаций в сфере безопасности ОБСЕ имеет богатый опыт в области содействия политическому диалогу и посреднической деятельности в целях предотвращения, улаживания или разрешения конфликтов. В 1975 году государства - участники подписали Хельсинкский Заключительный акт, в котором обязались следовать мирному урегулированию конфликтов с применением таких средств, как переговоры, посредничество, примирение, третейский суд и судебное урегулирование. По Хельсинкскому документу 1992 года были усилены структуры ОБСЕ и расширены ее функции в области раннего предупреждения и предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и разрешения конфликтов.

В 2009–2011 годах в ОБСЕ прошли неформальные дискуссии между государствами-участниками в рамках «Процесса Корфу» и «Диалогов от В до В» (неформальных диалогов от Ванкувера до Владивостока через Вену и Вильнюс). В результате этих дискуссий было принято решение № 3/11 Совета Министров ОБСЕ «Об элементах конфликтного цикла» (МС.ДЕС/3/11). В решении, среди прочего, содержится поручение Генеральному Секретарю ОБСЕ подготовить предложение о том, как обеспечить максимальную целостность, последовательность и эффективность посредничества ОБСЕ в том или ином конфликте, и как усилить роль посредников от ОБСЕ. Постановление также призывает создать систематическую структуру в рамках Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК) при Секретариате ОБСЕ, которая занималась бы оказанием помощи в посреднической деятельности, в том числе осуществляла бы следующие четыре задачи:

- 1) организация курсов обучения и наращивание потенциала;
- 2) менеджмент знаний и оперативное руководство;
- 3) информационно-разъяснительная работа, создание сетей, сотрудничество и координация,
- 4) оперативная помощь.

Обязательство ОБСЕ по осуществлению официального посредничества возникло в 1992г. С тех пор посреднические усилия ОБСЕ осуществляются в установленных рамках переговоров в трех разных появившихся за это время конфликтах:

- Пятисторонние переговоры и (с 2005 года) так называемый процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию;
- Смешанная контрольная комиссия по урегулированию грузино-осетинского конфликта, а с 2008г. – Женевские международные дискуссии;
- Минская Группа – по Нагорно-Карабахскому конфликту [11].

Таким образом, наиболее развито применения посредничества именно при разрешении международных конфликтов. Среди наиболее чаще применяемых технологии можно выделить такие технологии международного посредничества как: официальное и неофициальное посредничество, технология «охладительного экрана», технология «разъяснения культурных особенностей», технология «сужения проблематики дискуссии», технология «обеспечения выполнения соглашения», технология «сохранения лица» участников конфликта, технология «работы по единому тексту», технология предварительных переговоров, технология закулисья («backchannel»), технология «обсуждения исключительно технических деталей» или «отведения политической составляющей на второй план», технология «курьера», технология «friends to all and enemies to none» (друзья для всех и ничьи враги), технология «тщательных консультаций», технология «формирования общественного мнения», технология «прямой коммуникации», технология «историзма», технология «сетевое посредничества»,

технология «письменной коммуникации», технология «гибкости и изначального отсутствия конкретных целей», технология «метода квакеров», технология «конкретных предложений» [12, с. 10-15].

Стоит отметить, что в настоящее время большинство западных институтов (Управление по разрешению споров штата Нью-Йорк, 2008 г.; Европейская комиссия, 2004 г.; Организация Объединенных Наций, 2012 г.), устанавливающих стандарты практики посредничества на национальном и международном уровне, согласны не с конкретным процессом, а со следующими общими принципами. Первый принцип – согласие, так как посредничество — это добровольный процесс, в котором стороны соглашаются участвовать, в отличие от судебных разбирательств, которые обязывают стороны присутствовать. Второй принцип – беспристрастность, это означает, что посредник должен избегать любого рода фаворитизма или осуждения одной стороны и избегать любого поведения, которое демонстрирует пристрастность. Посредничество должно быть сбалансированным процессом, в котором к сторонам относятся справедливо и точки зрения которого учитываются с уважением. Третий принцип – конфиденциальность, это означает, что посредник обязан не разглашать какую-либо информацию, которая ему стала известна в ходе дела. Любые исключения из этого правила должны быть четко разъяснены сторонам. Четвертый принцип – самоопределение, означает, что стороны посредничества несут ответственность за процесс и несут ответственность за поиск взаимосогласованного решения. Роль посредника заключается в том, чтобы способствовать диалогу и способствовать добровольному разрешению спора, а не решать, предлагать или находить решения, а также принуждать стороны принять то, что они не разработали сами. Пятый принцип – посредник не должен быть заинтересован в результате, даже в мирном решении. Шестой принцип – безопасность и компетентность: обучение и опыт являются ключевыми факторами в посредничестве и при этом посредничество должно проводиться в физически безопасном месте. Посредник должен создать среду, в которой стороны могут свободно говорить и доверять честности посредника и процесса [13].

Как реализуются данные принципы при оказании посреднических услуг можно проследить на примере деятельности государства Катар. Список стран, между которыми Катар выступил как посредник внушительен:

2006–2010 гг. Катар оказывает посреднические услуги между Египтом и Саудовской Аравией, Суданом и Йеменом.

2022 г. посредничество Катара в урегулировании разногласий между противоборствующими группировками в Чаде, где сорок оппозиционных группировок согласовали дорожную карту процесса национального диалога.

Кроме того, в Катаре состоялись секретные переговоры между США и Венесуэлой, которые привели к временной приостановке санкций США.

Переговоры между Ираном и США, при посредничестве Катара способствовало провести обмен пять американских заключенных на пять иранских заключенных.

Оказание содействие в размораживание иранских активов на сумму 5,9 миллиарда долларов, находящихся в Южной Корее. В период с октября по декабрь 2023 года Катар вел переговоры с Москвой и Киевом о содействии возвращению 10 несовершеннолетних украинцев в качестве пилотного проекта по безопасному возвращению большого числа украинских детей, которые были незаконно депортированы из Украины в Россию [14].

Эти и другие примеры демонстрирует успешное посредничество Катара по многим спорным вопросам.

На примере Казахстана можно проследить применение технологии посредничества, так называемые «добрые услуги». В период с 2017–2019 гг. Казахстан организовал несколько раундов переговоров по урегулированию конфликта в Сирии при участии России, Турции и Ирана. Эти переговоры стали важной дипломатической инициативой, способствующей политическому урегулированию сирийского кризиса [15].

Выводы: институт посредничества при урегулировании международных конфликтов остается эффективным инструментом по решению важных вопросов: возвращение и обмен военнопленных и заключенных, создание гуманитарного коридора, решение продовольственных вопросов и другие не менее важные задачи. Применения различных инструментов и моделей посредничества позволяет более эффективно получить желаемые результаты при урегулировании современных международных конфликтов.

Литература

1. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml (был доступен 18 сентября 2024 года).
2. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 271 с.
3. Роджер Дж. Фишер Методы вмешательства третьих сторон. Бергхофский исследовательский центр конструктивного урегулирования конфликтов // <https://berghof-foundation.org/library/methods-of-third-party-intervention-ru> (был доступен 10 сентября 2024 года).
4. Конвенция 1899 г. О мирном решении международных столкновений // <https://docs.pca-cpa.org/2016/01/b01cad1e-1899-convention-for-the-peaceful-resolution-of-international-disputes-russian-version.pdf> (был доступен 10 сентября 2024 года).
5. Котляров И.И. Вторая Гаагская конференция мира 1907 г. и дальнейшее прогрессивное развитие международного гуманитарного права// Московский журнал международного права. - 2007. -

№4. - С.23-37.

6. Бондарь Е.Д. Урегулирование ценностных конфликтов с помощью института посредничества на примере Республики Косово// Роль Европейского союза в урегулировании современных международных конфликтов: сборник статей; кол. авторов / под ред. Н.В. Шевчук, Н.М. Михеевой, М.А. Буланактовой. – Москва: РУСАЙНС, 2020. – С.7-15

7. Организация Объединенных наций. Руководство по вопросам эффективной посреднической деятельности // <https://peacemaker.un.org/sites/default/files/document/files/2022/08/guidanceeffective-mediationundpa2012russian0.pdf> (был доступен 10 сентября 2024 года).

8. Prevention and Mediation // <https://dppa.un.org/ru/prevention-and-mediation> (был доступен 12 сентября 2024 года).

9. Peace and Mediation // <https://www.ungeveva.org/en/about/director-general/mediation> (был доступен 12 сентября 2024 года).

10. Press Release Regarding the 12th Ministerial Meeting of the UN Group of Friends of Mediation. 2022. // https://www.mfa.gov.tr/no_-290_-bm-arabuluculuk-dostlar-grubu-nun-12-bakanlar-toplantisi-hk.en.mfa (был доступен 01.09.2024).

11. Посредничество и содействие диалогу в контексте ОБСЕ. Справочное руководство. Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов // <https://www.osce.org/files/f/documents/b/f/155196.pdf> (был доступен 10.09.2024).

12. Лебедева М. Технологии международного посредничества: аналитический доклад/ М.М. Лебедева, В.М. Морозов, Р.О. Райнхардт, Е.О. Шебалина; под редакцией М.М. Лебедевой; Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кафедра мировых политических процессов. — Москва: МГИМО-Университет, 2024. — 27 с. // <https://mgimo.ru/upload/2024/05/tekhnologii-mezhdunarodnogo-posrednichestva.pdf> (был доступен 10.09.2024).

13. Claudia Maffettone 110 Years of Mediation: Principles, Opportunities, and Challenges // <https://mediate.com/110-years-of-mediation-principles-opportunities-and-challenges/> (был доступен 25 марта 2024 года).

14. Sultan Barakat Qatar’s mediation – motivations, acceptance and modalities // Accord an international review of peace initiatives. Still time to talk Adaptation and innovation in peace mediation. February 2024. ISSUE 30 // <https://www.c-r.org/accord/still-time-talk/qatars-mediation-%E2%80%93-motivations-acceptance-and-modalities> (был доступен 19 сентября 2024г).

15. Josephine Joly Astana Peace process: 17th round of talks on Syria begin in Kazakhstan// <https://www.euronews.com/2021/12/21/astana-peace-process-17th-round-of-talks-on-syria-begin-in-kazakhstan> (был доступен 19 сентября 2024)